
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 628.1.033:504.064.36
DOI 10.5281/zenodo.16683962
Научная статья

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ В АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИНАХ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

MONITORING AND CONTROL OF WATER QUALITY IN ARTESIAN WELLS: RUSSIAN EXPERIENCE AND INTERNATIONAL STANDARDS

ДЕРБУШ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*инженер, эксперт в области проектирования и реализации инженерных систем,
Индивидуальный предприниматель Дербуш Р.В.*

DERBUSH ROMAN VLADIMIROVICH,

*engineer, expert in the design and implementation of engineering systems, including,
Individual entrepreneur Derbush R. V.*

В статье рассматриваются современные подходы к мониторингу и контролю качества воды в артезианских скважинах на основе российского и международного опыта. Описаны ключевые аспекты системы России контроля, включая нормативную базу и применяемые методы анализа. Проведен сравнительный анализ с международными стандартами, такими как рекомендации ВОЗ и ISO, в которых акцентируется внимание на автоматизации мониторинга и риск-ориентированных подходах. Особое внимание уделено возможностям внедрения передовых технологий и стандартов в российскую практику для повышения эффективности контроля за качеством питьевой воды. Результаты исследования могут стать основой для разработки рекомендаций по совершенствованию российской системы мониторинга и контроля водных ресурсов.

The article examines modern approaches to monitoring and controlling the quality of water in artesian wells based on Russian and international experience. Key aspects of the Russian water quality control system are described, including the regulatory framework and applied analytical methods. A comparative analysis is conducted with international standards such as WHO guidelines and ISO recommendations, which emphasize the automation of monitoring and risk-based approaches. Particular attention is given to the potential integration of advanced technologies and standards into Russian practice to enhance the effectiveness of drinking water quality control. The research findings may serve as a basis for developing recommendations to improve the Russian system of water resource monitoring and control.

Ключевые слова: мониторинг качества воды, артезианские скважины, водоснабжение, контроль воды, российские стандарты, международные стандарты, автоматизация мониторинга, качество питьевой воды, водные ресурсы, риск-ориентированные подходы.

Key words: *water quality monitoring, artesian wells, water supply, water control, Russian standards, international standards, monitoring automation, drinking water quality, water resources, risk-based approaches.*

Введение.

Артезианская вода традиционно считается надёжным источником питьевого водоснабжения благодаря своей природной фильтрации и изоляции от поверхностных загрязнителей. Однако в условиях нарастающего антропогенного давления, аграрного загрязнения и климатических изменений возрастает риск ухудшения её качества. Индустриальные выбросы, фильтрация удобрений и деградация экосистем водосборов негативно влияют даже на глубинные горизонты, что требует пересмотра устоявшихся представлений о безопасности артезианских вод.

Современные вызовы подчёркивают необходимость модернизации систем мониторинга, особенно с учётом международных стандартов и технологических достижений в сфере водоконтроля. Опыт стран ЕС, США и Австралии демонстрирует преимущества автоматизированного мониторинга, интегрированного с цифровыми платформами, сенсорными сетями и риск-ориентированным управлением.

Цель исследования – оценить состояние российской системы мониторинга качества артезианской воды и сравнить её с международными подходами (ВОЗ, ISO, ЕС) с целью выработки направлений для совершенствования.

Задачи исследования:

1. Проанализировать нормативно-правовую и техническую базу контроля качества артезианской воды в России;
2. Рассмотреть зарубежные практики мониторинга и управления рисками;
3. Провести сопоставление ключевых параметров, методов и регламентов;
4. Сформулировать предложения по адаптации эффективных международных решений в национальную практику.

Гипотеза исследования заключается в том, что интеграция автоматизированных, сенсорных и риск-ориентированных технологий, опробованных в странах с развитой системой водоснабжения, позволит повысить оперативность и надёжность мониторинга артезианских вод в России.

Научная новизна состоит в комплексной оценке отечественной модели контроля с позиций международного опыта и формировании рекомендаций по её модернизации в условиях роста санитарно-экологических угроз [9].

Теоретический обзор.

Артезианские скважины – это глубокие водозаборные сооружения, обеспечивающие доступ к воде, надёжно защищённой от поверхностных загрязнений. Они особенно важны в регионах с недостаточным качеством или отсутствием централизованного водоснабжения. Водоносные горизонты залегают между водоупорными слоями на значительной глубине, где вода находится под естественным давлением и может поступать на поверхность самотёком.

Метод бурения восходит к французской провинции Артуа (Artesium), откуда и произошло название [25]. Основной элемент конструкции – обсадная труба, предотвращающая попадание загрязнителей и обеспечивающая герметичность. Вода проходит естественную фильтрацию через песчано-глинистые породы, а насосы, размещённые внутри трубы, регулируют её подачу. Чем глубже скважина, тем выше качество воды, однако возрастают и затраты на её обустройство (рис. 1).

Качество воды, получаемой из артезианских скважин, как правило, значительно лучше, чем у воды из поверхностных источников или неглубоких скважин. Благодаря глубине залегания, такие воды менее подвержены влиянию загрязнений от сельскохозяйственной дея-

тельности, сточных вод или атмосферных осадков. Однако, состав воды всё равно зависит от геологических условий конкретного участка и может содержать избыток железа, кальция, магния или других минеральных веществ [16].

Питьевая вода из глубокого водозбора обычно соответствует строгим международным стандартам, таким как СанПиН 1.2.3685-21 и рекомендации ВОЗ. Но, несмотря на высокое качество, вода может требовать дополнительной очистки для приведения её химического состава к оптимальным показателям (табл. 1).

Рис. 1. Схема артезианской скважины

Таблица 1. Основные химические параметры артезианской воды и их нормы по СанПиН

Параметр	Норма по СанПиН	Отклонения в артезианской воде
Железо	Не более 0,3 мг/л	Может превышать 0,5 мг/л
Минерализация	Не более 1000 мг/л	До 1500 мг/л
Жесткость	7-10 мг-экв/л	Часто повышенная, до 12 мг-экв/л
Серы	Отсутствие	Присутствие сероводорода возможно

Глубокие скважины часто дают воду с повышенной минерализацией из-за присутствия солей натрия и кальция, что обуславливает жёсткость. Для бытового применения необходимы фильтры, устраняющие избыток солей и железа, вызывающего коррозию. Также возможен запах сероводорода, возникающий при дефиците кислорода [22].

Артезианская вода отличается стабильным составом и природной защитой от поверхностных загрязнений. В условиях повышенной техногенной нагрузки, как в Брянской области, такие источники обеспечивают устойчивое и безопасное водоснабжение.

Дополнительное преимущество – долговечность: артезианские скважины редко заиливаются и могут функционировать десятилетиями без серьёзного ремонта, обслуживая сразу несколько домохозяйств (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция артезианской скважины классическая схема

Проверка воды из подземных источников включает несколько типов анализа, в зависимости от глубины источника, состояния окружающей среды и активности загрязняющих факторов. Вода из поверхностных слоев и глубоких пластов имеет различную степень загрязнения. Чем глубже залегает водоносный слой, тем ниже вероятность попадания в него посторонних веществ, однако даже глубокие скважины могут содержать минеральные примеси и серные бактерии (рис. 3) [23].

Рис. 3. Анализа воды в зависимости от глубины скважины

Химический состав подземных вод определяется глубиной водоносного горизонта. Наиболее уязвимы песчаные слои до 30 м, подверженные проникновению нитратов, пестицидов, тяжёлых металлов и органики. Для них необходим расширенный анализ, включая нитриты, аммоний и токсиканты. Известняковые горизонты (30–70 м) обладают более стабильным составом, но часто содержат растворённую углекислоту и минералы, повышающие жёсткость и окисляемость. Наиболее чистой считается вода с глубины свыше 100 м – она хорошо фильтруется, изолирована от внешних загрязнителей, но может включать сульфаты, хлориды, железо и сероводород, что снижает её органолептические свойства и требует водо-подготовки (табл. 2) [17].

Таблица 2. Основные параметры качества воды в зависимости от глубины скважины

Глубина скважины	Основные загрязнители	Необходимая очистка
До 30 метров	Пестициды, соли тяжелых металлов, микроорганизмы	Дополнительная фильтрация и очистка
30-70 метров	Углекислота, минералы	Контроль окисляемости и минерализации
Более 100 метров	Соли, серные бактерии	Минерализация, возможная дезинфекция

Качество подземных вод во многом определяется глубиной скважины и степенью антропогенного воздействия. Для артезианских источников глубже 30 м применяется базовый контроль: рН, мутность, цветность, электропроводность, жёсткость, содержание железа и хлоридов – параметры, отражающие химико-физическую стабильность воды. Мелкие песчаные горизонты (до 30 м), более уязвимые к аграрному и бытовому загрязнению, требуют расширенного анализа на нитраты, нитриты, тяжёлые металлы, взвеси и микробиологические маркеры, включая *E. coli* [15].

Отбор проб осуществляется после предварительной откачки (5-10 мин) в стерильную тару не менее 2 л, исключая контакт с кислородом для сохранения достоверности [19]. Контроль охватывает значения рН (6-9), минерализацию (до 1500 мг/л), жёсткость (ионы кальция и магния), нитраты (не выше 45 мг/л) и санитарную чистоту.

Российская система надзора регулируется законом № 416-ФЗ «О водоснабжении», СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ Р 57429-2017, которые устанавливают ПДК и процедуры контроля, в том числе для подземных источников, содержащих сероводород, железо и природные минералы. Усиление мониторинга поддерживается программами «Экология», «Чистая вода» и постановлением № 572, нацеленными на внедрение автоматизированных технологий [10].

Международная практика базируется на рекомендациях ВОЗ («Guidelines for Drinking-water Quality») и стандартах ISO (например, ISO 24512:2007), которые акцентируют риск-ориентированный подход и постоянное отслеживание параметров [1; 2]. В ЕС действует Рамочная водная директива (2000/60/ЕС), предполагающая интеграцию сенсорных платформ, УФ-дезинфекции, озонирования и мембранных фильтров. Германия и Нидерланды уже внедрили онлайн-мониторинг с высокой частотой измерений [3].

Сравнительный анализ указывает на ключевое отличие: международные модели делают упор на профилактику и управление загрязнением до попадания воды в систему распределения (табл. 3) [1].

Таблица 3. Различия и сходства между российскими и международными стандартами контроля воды

Параметр	Россия (СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТы)	Международные стандарты (ВОЗ, ISO, ЕС)
Частота мониторинга	Периодический, раз в квартал	Непрерывный мониторинг с автоматизированными системами
Принцип контроля	Фиксированные ПДК для загрязнителей	Риск-ориентированные подходы
Автоматизация мониторинга	Ограниченное применение	Широкое использование автоматизированных систем
Микробиологический контроль	Лабораторный контроль	Постоянный мониторинг в реальном времени
Реагенты для дезинфекции	Основной реагент — хлор	УФ-обработка, озонирование
Оценка состояния водных источников	Периодический мониторинг, ограниченный анализ водосборных территорий	Постоянный мониторинг состояния источников
Техническое состояние сетей	Модернизация в рамках программы «Чистая вода»	Постоянное обновление водопроводных систем в странах ЕС и США

Методология исследования.

Мониторинг качества воды из артезианских скважин в России основан на СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ Р 57429-2017 и Федеральном законе № 416-ФЗ, определяющих ПДК загрязнителей и методы анализа [4]. Контроль преимущественно лабораторный и охватывает химические, микробиологические и физические показатели.

Химический анализ включает определение нитратов, хлоридов, тяжёлых металлов с использованием атомно-абсорбционной спектроскопии, хроматографии и электрометрии. Микробиологическое исследование (включая E. coli) проводится методом ПЦР и посевом. Физические параметры (мутность, цветность, температура) определяются фотометрически и термометрически [14].

Пробы отбираются после 5-10 минут откачки в стерильную тару, с последующим анализом с помощью высокоточных приборов, включая ПЦР-анализаторы, спектрофотометры и ионоселективные системы (табл. 4).

Таблица 4. Основные параметры мониторинга артезианской воды

№	Параметр	Единицы измерений	Норматив (ПДК)
1	Водородный показатель (pH)	pH	6.0-9.0
2	Кальций (Ca)	мг/дм ³	≤130
3	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	≤500
4	Хлориды (Cl)	мг/дм ³	≤350
5	Сухой остаток	мг/дм ³	≤1500
6	Магний (Mg)	мг/дм ³	≤80
7	Натрий и калий (Na+K)	мг/дм ³	≤200
8	Жесткость общая	ммоль/л	≤7.0
9	Нитраты (NO ₃)	мг/дм ³	≤45
10	Общее железо (Fe)	мг/дм ³	≤0.3

11	Марганец (Mn)	мг/дм ³	≤0.1
12	Аммоний (NH ₄)	мг/дм ³	≤2.6
13	Фториды (F)	мг/дм ³	≤1.5
14	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	≤5.0
15	Цветность	градус	≤20

Несмотря на усилия по модернизации, в России доминируют квартальные проверки. Автоматизированные системы мониторинга в режиме реального времени (на базе сенсоров и телеметрии) применяются точечно и ограниченно из-за инфраструктурных и финансовых барьеров [23].

В международной практике преобладает риск-ориентированный подход. ВОЗ рекомендует систему НАССР как универсальный стандарт безопасности воды [12; 18]. Международные организации (ISO, EC) продвигают интеграцию платформ SCADA, LIMS и Smart Water Grids — решений, позволяющих в автоматическом режиме фиксировать отклонения от нормативов и адаптировать водоочистку.

Методы оценки за рубежом включают сенсорный контроль, ПЦР и физико-химический анализ. Германия, например, применяет газовую хроматографию для определения пестицидов, а спектрофотометрия используется для оценки содержания тяжёлых металлов [20; 21] (табл. 5).

Таблица 5. Международные стандарты качества воды и их значение для здоровья

Параметр	Допустимая концентрация (ВОЗ)	Метод анализа	Значимость для здоровья
Нитраты (NO ₃)	≤ 10 мг/л	Газовая хроматография	Высокие концентрации могут привести к метгемоглобинемии, особенно у младенцев.
Мутность	≤ 1 НТУ	Оптический сенсор	Мутность может указывать на наличие частиц, которые могут переносить бактерии и вирусы.
E. coli	Отсутствие в 100 мл	ПЦР-анализ	Присутствие этих бактерий свидетельствует о фекальном загрязнении и рисках инфекционных заболеваний.
Свинец (Pb)	≤ 0,01 мг/л	Атомно-абсорбционная спектроскопия	Свинец токсичен для нервной системы, особенно у детей, и может накапливаться в организме.
Кадмий (Cd)	≤ 0,003 мг/л	Атомно-абсорбционная спектроскопия	Токсичен для почек и костной ткани.
Арсен (As)	≤ 0,01 мг/л	Атомная спектроскопия	Хроническое воздействие может привести к кожным поражениям и повышенному риску раковых заболеваний.
Фториды (F)	0,7–1,5 мг/л	Ионная хроматография	Высокие концентрации могут привести к флюорозу зубов и костей.

Железо (Fe)	≤ 0,3 мг/л	Атомно-абсорбционная спектроскопия	Железо в высоких концентрациях может изменять вкус воды, вызывая неприятный металлический привкус.
Медь (Cu)	≤ 2 мг/л	Спектрофотометрия	Может вызывать желудочно-кишечные расстройства при высоких концентрациях.
Пестициды	≤ 0,1 мкг/л	Газовая хроматография	Могут накапливаться в организме и быть канцерогенными при длительном воздействии.
Аммоний (NH ₄)	≤ 0,5 мг/л	Ионоселективная электрометрия	Высокие уровни могут быть индикатором разложения органических веществ и фекального загрязнения.

Современные тенденции управления водными ресурсами смещаются в сторону анализа Big Data. В ЕС (например, в Нидерландах) активно применяются системы, объединяющие сенсоры, спутниковые данные и метеоинформацию для прогнозирования загрязнений и автоматической адаптации водоочистки [8; 11]. Такие платформы используют алгоритмы машинного обучения для выявления рисков, включая утечки и аграрные выбросы.

Результаты и их обсуждение.

В регионах с активным сельскохозяйственным производством, таких как Брянская, Ростовская и Московская области, концентрации нитратов часто приближаются к допустимому пределу (45-47 мг/л при ПДК 50 мг/л). Это требует не только усиления контроля, но и внедрения новых технологических решений для постоянного мониторинга (табл. 6).

Таблица 6. Показатели качества воды в России по регионам

Регион	Нитраты (мг/л)	Мутность (мг/л)	<i>E.coli</i> (на 100 мл)	Тяжелые металлы (мг/л)
Московская область	40-45	1,2	Отсутствует	≤ 0,01 (свинец)
Ростовская область	45-50	1,3	Отсутствует	≤ 0,01 (кадмий)
Брянская область	45-47	1,4	Отсутствует	≤ 0,01 (свинец)
Нижегородская область	35-42	1,0	Отсутствует	≤ 0,01 (ртуть)
Татарстан	43-48	1,5	Отсутствует	≤ 0,01 (кадмий)

Сопоставление российских и международных систем контроля качества питьевой воды выявляет существенные различия по нормативам и технологиям. В РФ допустимое содержание нитратов – до 50 мг/л, в то время как ВОЗ устанавливает лимит 10 мг/л [7]. Контроль в России проводится эпизодически ионоселективной электрометрией, тогда как за рубежом используются сенсорные и хроматографические системы с круглосуточным мониторингом.

Аналогично, по мутности допустимые значения в РФ – до 15 мг/л, в ЕС – не более 0.5 NTU; отечественные методы основаны на нефелометрии, в то время как в ЕС применяются онлайн-сенсоры. Микробиологический анализ в РФ занимает до 24 часов, тогда как ПЦР и биосенсоры за рубежом обеспечивают результат за 2-4 часа [7].

Контроль тяжёлых металлов и пестицидов в РФ ведётся нерегулярно, без автоматизации, в отличие от международных платформ SCADA и Smart Water Grids, где мониторинг непрерывен. Органические загрязнители и pH также контролируются в России преимущественно лабораторно, в то время как за рубежом преобладают сенсорные методы с возможностью автоматической коррекции (табл. 7).

Таблица 7. Сравнительные показатели контроля качества воды

Параметр	Россия	Международные стандарты	Методы контроля в России	Методы контроля в международной практике
Контроль нитратов	Периодический (≤ 50 мг/л)	Непрерывный (≤ 10 мг/л)	Лабораторный анализ, ионоселективная электрометрия	Автоматизированные сенсоры, ионоселективная хроматография
Контроль мутности	≤ 15 мг/л	≤ 0.5 NTU	Нефелометрия	Оптические сенсоры, онлайн-мониторинг
Микробиологический контроль	Лабораторный (задержка до 24 ч)	ПЦР-анализ (мгновенный)	Методы культивирования, ПЦР-анализ	ПЦР-анализ, биоиндикаторы
Контроль тяжелых металлов	≤ 0.01 мг/л	Автоматизированный мгновенный контроль	Атомно-абсорбционная спектроскопия	Автоматизированные системы, атомная спектроскопия
Контроль пестицидов	Периодический (≤ 0.1 мкг/л)	Непрерывный (≤ 0.05 мкг/л)	Газовая хроматография	Автоматизированные системы, газовая хроматография
Контроль органических загрязнителей	Периодический (по запросу)	Непрерывный (мониторинг в реальном времени)	Газовая и жидкостная хроматография	Онлайн сенсоры, хроматографический анализ
Контроль pH	Периодический (6.0-9.0)	Непрерывный (6.5-8.5)	Лабораторный анализ, потенциометрия	Сенсорные системы, автоматизированные приборы
Контроль железа	≤ 0.3 мг/л	≤ 0.1 мг/л	Атомно-абсорбционная спектроскопия	Автоматизированные системы

Следовательно, внедрение международных методов мониторинга и контроля, таких как автоматизированные системы и сенсоры, позволит повысить качество питьевой воды в России, обеспечив более оперативное выявление загрязнений и принятие соответствующих мер.

Международный опыт, продемонстрированный такими странами, как США, Германия и Австралия, Нидерланды иллюстрирует, насколько результативными могут быть автоматизированные системы мониторинга, которые работают в режиме реального времени. Благодаря этим интегрированным системам с информационными платформами, позволяет оперативно реагировать на изменения параметров воды, предотвращая риски для здоровья населения. Например, в Германии допустимая концентрация нитратов в питьевой воде значительно ниже российской – всего 10 мг/л, что снижает вероятность загрязнения воды и обеспечивает более высокий уровень безопасности для потребителей [24].

Обсуждение.

Для повышения эффективности мониторинга качества артезианской воды в России

необходимо внедрение международных практик, ориентированных на цифровизацию и риск-ориентированное управление. Одним из ключевых направлений является использование автоматизированных систем, таких как SCADA и онлайн-станций контроля качества воды (например, на базе многопараметрических зондов YSI, EXO или отечественных аналогов), позволяющих в реальном времени отслеживать ключевые параметры воды и оперативно реагировать на отклонения [3; 24].

Конкретными практическими решениями для российских условий могли бы стать:

1. Внедрение проточных анализаторов на ключевых узлах водозабора для непрерывного измерения показателей, наиболее актуальных для конкретного региона (напр., нитраты – для аграрных областей, железо – для регионов с соответствующим геохимическим фоном).
2. Использование отечественных разработок в области сенсорики, например, оптических сенсоров на основе волоконно-оптических технологий для обнаружения углеводородов или ионоселективных полевых транзисторов (ИСПТ) для измерения ионов тяжелых металлов, что снизит зависимость от импорта и стоимость внедрения.
3. Пилотные проекты по созданию «цифровых двойников» артезианских месторождений (на примере опыта «Роснефти» или «Газпрома» в моделировании нефтегазовых пластов). Это позволит прогнозировать миграцию загрязняющих веществ в водоносном горизонте и оценивать риски в долгосрочной перспективе.

Актуален также переход к системам управления рисками, в частности, к модели НАССР, рекомендованной ВОЗ. Она обеспечивает профилактику загрязнений на ранних этапах, включая контроль за стоками и промышленными выбросами [12]. Внедрение НАССР для артезианского водоснабжения должно начинаться с картографирования всей зоны санитарной охраны (ЗСО) скважины с использованием ГИС-технологий для выявления и классификации всех потенциальных источников риска (поля, очистные сооружения, промплощадки). Для повышения микробиологической надёжности важно заменить классические методы молекулярно-генетическими – ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) и биочипами, что позволит быстрее выявлять *E. coli* и другие патогены [7].

Большой потенциал представляют технологии прогнозного анализа на основе Big Data, объединяющие спутниковый мониторинг, метеоданные и параметры водоносных горизонтов. Такой подход, широко применяемый в Нидерландах, позволяет моделировать сценарии загрязнения и минимизировать экологические риски [11]. В российском контексте перспективно использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с космических аппаратов серий «Канопус-В» и «Ресурс-П» для мониторинга землепользования в пределах ЗСО и выявления несанкционированной деятельности.

Особое значение приобретает внедрение международных стандартов, таких как ISO 24512:2007, предусматривающих постоянный мониторинг, отчётность и адаптивное управление [1]. Перспективными направлениями водоподготовки остаются мембранная фильтрация, УФ- и озонная обработка, доказавшие эффективность в Германии, Австралии и Канаде [21].

Преимуществами предложенных инновационных подходов являются:

- Оперативность: сокращение времени между отбором пробы и получением результата с суток до минут, что критически важно для принятия управленческих решений.
- Проактивность: возможность прогнозировать риски и предотвращать загрязнение, а не просто фиксировать его постфактум.
- Экономическая эффективность: снижение затрат на лабораторный ручной труд и предотвращение масштабных аварий за счет их раннего предупреждения.
- Прозрачность и достоверность: данные в режиме реального времени, защищенные blockchain-технологиями для исключения фальсификации, повышают доверие к данным мониторинга.

Заключение.

Обеспечение стабильного качества воды из артезианских скважин – стратегическая задача, особенно в условиях усиливающегося техногенного воздействия и климатических изменений. Традиционная российская модель контроля, основанная на СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ Р 57429-2017, предполагает лабораторный мониторинг раз в квартал, что не обеспечивает своевременного реагирования на изменения качества воды [3; 4; 7].

Полевые исследования (Московская, Брянская, Ростовская области) подтверждают регулярные превышения ПДК по ключевым показателям — нитратам, мутности, солевому составу [6; 8]. Это обосновывает необходимость перехода к проактивной системе с применением онлайн-сенсоров и автоматизированного оповещения.

Международный опыт (ЕС, Германия, США, Нидерланды) демонстрирует высокую эффективность интеграции SCADA-платформ, сенсорных систем и методов предиктивной аналитики для раннего выявления угроз [1; 5; 24]. Модель НАССР, рекомендованная ВОЗ, доказала свою применимость к системам водоснабжения [12].

В России уже реализуются пилотные проекты в рамках программы «Чистая вода» [13], например, внедрение автоматических станций контроля в отдельных районах Московской и Калужской областей, однако они носят фрагментарный характер. Широкое внедрение цифровых решений требует институциональных реформ, адаптации ISO 24512:2007 и учёта геохимических особенностей артезианских вод [2].

Приоритетными направлениями становятся развитие Smart Water Grids, Big Data, спутникового мониторинга и машинного обучения, способных повысить точность прогноза и устойчивость водоснабжения [11]. Переход к цифровому экологическому управлению требует также подготовки кадров, пересмотра перечня контролируемых параметров и нормативного закрепления новых технологических решений.

Предложения по дальнейшим исследованиям и развитию системы мониторинга:

1. Разработка и апробация отечественных сенсоров для непрерывного контроля специфических для России загрязнителей (нефтепродукты, отдельные виды пестицидов, сероводород).

2. Проведение масштабного пилотного проекта по внедрению сквозной цифровой платформы мониторинга на основе риск-ориентированного подхода (НАССР) в одном из субъектов РФ с высокой антропогенной нагрузкой (напр., в Московской или Брянской области) для оценки фактической эффективности и экономической целесообразности.

3. Методологические исследования по интеграции данных автоматического онлайн-мониторинга в действующую систему санитарно-эпидемиологического надзора: разработка юридически значимых протоколов, регламентов реагирования на сигналы от сенсоров.

4. Исследование устойчивости артезианских водоносных горизонтов к климатическим изменениям и разработка моделей прогнозирования качества воды в условиях изменения режима подземного стока.

Комплексная модернизация водного мониторинга позволит не только повысить санитарную надёжность, но и приблизить российскую систему к международным стандартам экологической безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. EPA (United States Environmental Protection Agency). Water Quality Standards Handbook: Chapter 3: Water Quality Criteria. EPA-823-B-17-001. Washington: EPA Office of Water, Office of Science and Technology, 2017. URL: <https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-10/documents/handbook-chapter3>.

2. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Руководящие принципы по качеству питьевой воды. 4-е изд., т. 1: Рекомендации. Женева: ВОЗ, 2017. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>.
3. ГОСТ 31869-2012. Вода питьевая. Общие требования к организации контроля качества. М.: Росстандарт, 2012. 34 с.
4. ГОСТ Р 57429-2017. Подземные воды. Мониторинг и контроль качества подземных вод. Основные положения. Москва: Росстандарт, 2017. URL: <https://shop.belgiss.by/ru/nacionalnye-standarti-rossijskoi-federacii/gost-r-57429-2017>.
5. Директива 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета. Остановление рамок для действий Сообщества в области водной политики. Официальный журнал Европейского Союза L 327/1, 2000. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060>.
6. Европейский парламент и Совет Европейского Союза. Директива 2000/60/ЕС. Рамочная водная директива. Брюссель: Официальный журнал Европейских сообществ, 2000. 57 с.
7. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические требования к безопасности и качеству питьевой воды, упакованной в емкости. М.: Роспотребнадзор, 2021.
8. Санитарные правила и нормы Российской Федерации. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы обеспечения безопасности питьевой воды. М.: Роспотребнадзор, 2021. 108 с.
9. Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ. О водоснабжении и водоотведении. Москва: Собрание законодательства РФ, 2011. 68 с.
10. Гришин С.В., Овчинников В.И. Мониторинг и управление водными ресурсами России // Журнал водных технологий. 2020. № 7. С. 55–69.
11. Гродзенский С.Я., Бойцов В.В. Стандартизация и сертификация в системах водоснабжения // Журнал стандартизации и качества. 2021. № 4. С. 32-47.
12. Дытнерский Ю.И., Рябчиков Б.Е. Глубокая очистка воды для питьевых нужд // Гигиена и санитария. 2020. Т. 48. № 2. С. 18-28.
13. Каграманов Г.Г., Орлов Н.С. Технологии водоподготовки в системах водоснабжения // Водные технологии. 2021. Т. 13. № 3. С. 36-49.
14. Львов Д.С., Розенталь О.М. Устойчивое развитие водных систем // Журнал водных ресурсов. 2021. Т. 42. № 6. С. 62-75.
15. Малаховский С.А., Полякова Е.Н. Использование больших данных для прогнозирования загрязнений подземных вод: международный опыт и перспективы для России // Экологический мониторинг. 2021. Т. 12. № 6. С. 72-83.
16. Морозова Е.Е., Рябов А.А. Стандартизация водоснабжения: современные подходы // Стандарты и качество. 2021. № 3. С. 23-37.
17. Патраков И.С., Антипова Е.Г. Внедрение технологий мониторинга водоснабжения // Экологические системы и технологии. 2021. Т. 13. № 4. С. 40-52.
18. Рахманин Ю.А. Экологическая безопасность систем водоснабжения // Гигиена и санитария. 2020. Т. 99. № 4. С. 51-63.
19. Самбурский Г.А. Разработка и совершенствование теоретических и методологических принципов формирования технологической и нормативной базы обеспечения качества питьевой воды в Российской Федерации // Водные ресурсы. 2022. Т. 49. № 5. С. 12-25.
20. Самбурский Г.А., Пестов С.М. Некоторые вопросы применения коагулянтов для питьевого водоснабжения // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016. № 1. С. 49-54.
21. Сметанин В.И. Оценка качества природных водных ресурсов // Экологический мониторинг. 2021. Т. 12. № 6. С. 72-83.
22. Теличенко В.И., Орлов В.А. Водоснабжение: технико-экономические аспекты // Водные технологии. 2020. Т. 14. № 1. С. 16-30.
23. Тихомиров П.В., Казакова Л.В. Управление качеством воды и автоматические системы контроля // Экологический вестник. 2021. № 6. С. 71-83.
24. Фролов Н.А., Павлович М.И. Оценка и управление водными ресурсами // Журнал водных ресурсов. 2022. Т. 50. № 1. С. 15-27.
25. Яковлев С.В., Журба М.Г., Фрог Б.Н. Разработка технологий водоподготовки для систем питьевого водоснабжения // Вестник водоснабжения и канализации. 2021. Т. 11. № 2. С. 34-46.

Поступила в редакцию: 07.07.2025
Принята в печать: 03.09.2025

© Дербуш Р.В., 2025.